

आधुनिक महाराष्ट्राच्या जडणघडणीमध्ये वसंतराव नाईकांची भूमिका

अनंत रतनलाल राठोड

राजस्थान आर्य कला महाविद्यालय, वाशिम

Corresponding Author – अनंत रतनलाल राठोड

DOI - 10.5281/zenodo.15240730

प्रस्तावना :

हरीतक्रांतीचे प्रेणेते, महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री, वसंतराव नाईक यांची महाराष्ट्राच्या जडणघडणीमध्ये महत्वपूर्ण भूमिका असून महाराष्ट्राच्या चौफेर विकासासाठी पायाभरणी आणि उभारणीच्या कोनशिलामध्ये त्यांचे नाव सुवर्णाक्षरांनी कोरले जाते. महाराष्ट्राचा सर्वोच्च नेतृत्वकर्ता मुख्यमंत्री असतांना एकतप राजकिय सेवा करतांना महाराष्ट्र राज्याचा शाश्वत विकासासाठी विविध योजना राबवून सामाजिक, आर्थिक, राजकिय, सांस्कृतिक व शैक्षणिक घटकांचा विस्तृत विकास करून महाराष्ट्राला देशामध्ये सर्वश्रेष्ठ स्थान मिळवून दिले. महानायक, वसंतरावजी नाईक यांनी आपल्या राजकिय कारकिर्दीत कृषि-औद्योगिकीकरण, पंचायतराज लोकशाहीचे विकेंद्रीकरण, शैक्षणिक विकासाचा पाया आणि आधुनिकीकरण, महाकाय जलप्रकल्प आणि ऊर्जा निर्मितीचे नाविन्यपूर्ण कार्य, मराठी भाषेला राजभाषेचा दर्जा व बंजारा समाजासाठी दिलेला योगदान, जमिन सुधारणा कायदा, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, मुंबई व औरंगाबादचे विस्थापन, युद्धभुंकंप व दुष्काळाचे नियोजन इत्यादी विस्तृत मोठे कार्य त्यांच्या कार्यकाळात पुर्णत्वाला आले. या विषयाच्या संदर्भाने प्रस्तुत शोध निबंधामध्ये वसंतराव नाईकांचे कार्य विश्लेषणात्मक पध्दतीने मांडणी करता येतो.

संशोधनाचे उद्दिष्ट्ये :

- 1) वसंतराव नाईकांचा जीवनचरित्र आणि राजकिय वाटचाल व कार्यात्मक भूमिकेचे विश्लेषणात्मक अध्ययन करणे.
- 2) वसंतराव नाईकांच्या कार्यकाळातील सामाजिक, आर्थिक, राजकिय, सांस्कृतिक व शैक्षणिक कार्यांच्या योगदानाची मांडणी करणे,
- 3) वसंतराव नाईकांनी महाराष्ट्राच्या उभारणीसाठी विविध नाविन्यपूर्ण कल्याणकारी योजनेच्या माध्यमातून महाराष्ट्र कसा सुजलम् सुफलम् झाला. व त्यांचे कार्य देशासाठी किती निर्णायक ठरले यांचा अभ्यास करणे.

संशोधनाचे गृहीतके :

- 1) वसंतराव नाईक काँग्रेसचे निष्ठावंत पाईक असून महाराष्ट्रामध्ये विविध नेत्यांच्या निर्मितीचे बीज पेरणी करून धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवादी तत्वांना खतपाणी घालून विभिन्न योजना राबवून भरघोष उत्पादनाचा प्रादेशिक समतोलपणा साधण्यासाठी सुपिक भूभागावर सप्तरंगी अन्नधान्याची 'हरीतक्रांती' उदयाला आणला.
- 2) वसंतराव नाईकांचा नेतृत्व आणि कार्यकाळ महाराष्ट्राच्या जडणघडणीतील बहुउद्येशीय विकासाचा सुवर्णकाळ असून त्यांचे कार्य

शाश्वत व विकसित भारतासाठी मार्गदर्शक ठरतात.

वसंतराव नाईकांचा संक्षिप्त जीवन परिचय :

महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री, वसंतराव फुलसिंग नाईक (राठोड) यांचा जन्म 1 जुलै 1913 रोजी पुसद तालुक्यातील गहुली येथे (बंजारा) जमातीमध्ये ग्रामिण सधन शेतकरी कुटुंबात झाला. नागपूर येथील निलसिटी हायस्कूल मधून मॅट्रिक उत्तीर्ण झाल्यावर मॅरीश कॉलेज मधुन बी.ए.ची डिग्री प्राप्त करुन नागपूर विद्यापीठ विधी महाविद्यालयातून एल.एल.बी. पदवी संपादन केली. 1941 मध्ये पंजाबराव देशमुखांच्या मार्गदर्शनाखाली वकिली व्यवसाय व पुढे पुसद येथे स्वातंत्र वकिली व्यवसायाला प्रारंभ केला. याच वर्षी प्रतिष्ठीत ब्राम्हण कुटुंबातील सुकन्या वत्सला घाटे हिच्याशी विवाह संपन्न झाला. 1946 साली पुसद नगरपरिषदेचे अध्यक्ष व 1951 मध्ये विदर्भ काँग्रेस समितीचे कार्यवाहक सदस्य झाले. देशाच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये पुसदचे आमदार झाल्यावर मध्यप्रदेश मंत्रीमंडळात महसुल खात्याचे उपमंत्री झाले. 1956 साली राज्याच्या पुनर्रचनेनंतर नाईक साहेब हे व्दिभाषिक मुंबई राज्यमंत्री मंडळात सहकार, कृषि व दुग्धव्यवसाय खात्याचे मंत्री झाले. 1957 मध्ये कृषिमंत्री व 1959 मध्ये जापान आणि चीनला कृषि संशोधनासाठी दौ-यावरून परतल्यानंतर जनता शिक्षण प्रसारक मंडळाची स्थापना केली. 1960 मध्ये महाराष्ट्राची निर्मिती व पहिल्या मंत्रीमंडळात महसुलमंत्री असतांना पंचायतराज, लोकशाही विकेंद्रीकरणाचे महत्वपूर्ण कार्य केले.

5 डिसेंबर 1963 रोजी वसंतरावजी नाईकांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेवून 1964 मध्ये युगोस्लोव्हिया दौरा करुन परत यावर्षी कृषि विद्यापीठाची स्थापना प्रक्रिया आरंभ होवून प्रत्यक्षात मात्र 1968 मध्ये कृषि विद्यापीठ स्थापन झाले. 1967 मध्ये पुसद मतदार संघातून विधानसभेसाठी आमदार म्हणून वीजयी झाल्यानंतर दुस-यांदा मुख्यमंत्री झाले.

अनंत रतनलाल राठोड

1970 मध्ये अमेरिका व युरोपीय देशांचा कृषि विषयक दौरा केला. 1972 मध्ये नाईक साहेब पुसद मतदार संघातून आमदार म्हणून विधानसभेसाठी वीजयी झाल्यावर तिस-यांदा मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. यावेळी 1972 चा दुष्काळ निवारणासाठी त्यांचा सिंहाचा वाटा होता. 20 फेब्रुवारी 1975 रोजी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. 12 मार्च 1977 साली वाशिम लोकसभा मतदार संघातून खासदार म्हणून वीजयी झाले. त्यानंतर शेवटी अल्पावधीतच 18 ऑगस्ट 1979 रोजी सिंगापूर येथील ओबेरॉय इंटरनॅशनल हॉटेलमध्ये हृदयविकाराने वयाच्या 66 व्या वर्षी दुःखद निधन झाले.

आधुनिक महाराष्ट्राच्या जडणघडणीमध्ये वसंतराव नाईकांची भूमिका :

महाराष्ट्राच्या जडणघडणीचा अष्टपैलू कळस वसंतराव नाईक साहेबांचा महाराष्ट्राच्या पायाभरणी आणि उभारणीमध्ये सिंहाचा वाटा असून त्यांनी महाराष्ट्राच्या सामाजिक, आर्थिक, राजकिय, सांस्कृतिक व शैक्षणिक घटकांतर्गत विविध कल्याणकारी योजना राबवून महाराष्ट्राला व भारताला सुजलम् सुफलम् केला.

1) कृषि-औद्योगिक क्रांतीचा प्रणेता :

1952 ते 1979 अशी सत्तावीस वर्षे नाईक साहेबांचा महाराष्ट्राची राजकिय सेवाचा शिलालेख कर्तृत्वाने भरलेला आहे. काळ्या मातीमध्ये हिरवे स्वप्न साकार करणारा शेतकरी कारखानदार झाला पाहिजे, अशा स्वप्नपूर्तीसाठी कृषिप्रधान भारताची शेती हीच उद्योगाची जननी असावी असे त्यांचे स्वप्न होते. कमाल जमिनधारणा या सिलींग कायद्यामुळे शेतक-याला जमिन व शेतीपूरक व्यवसाय आणि रोजगार मिळाले. कृषि संबंधीत संशोधन आणि प्रशिक्षण तसेच विज्ञान व तंत्रज्ञानावर आधारीत कृषि व्यवसायासाठी बि-बियाणे, रासायनिक खते, किटकनाशके, ट्रॅक्टर, औजारे आणि उत्पादनासाठी जिनिंग व प्रेसिंग, सुतगिरणी, साखर कारखाने, व बाजारपेठा निर्माण केले.

महाराष्ट्रामध्ये दुग्धोत्पादनासाठी गायी, म्हशी व शेळींचे मोठ्याप्रमाणात कृषिफॉर्म फलोत्पादनासाठी विभागीय स्तरावर फळउत्पादन व संशोधनप्रक्रिया तसेच शैक्षणिक प्रशिक्षणाद्वारे दुष्काळ परिस्थितीचे निवारणार्थ आणि अन्नधान्यांच्या उत्पादनवृद्धी व जलसिंचनासाठी महाराष्ट्रातील मोठ्या नदीवर धरणे बांधून जलसागर निर्माण करण्यात आले.

1960 ते 1975 या पंधरा वर्षातील तीन पंचवार्षिक योजनेतून नाईक साहेबांनी कृषि उद्योगाबरोबरच महाराष्ट्रात 31 औद्योगिक विकास मंडळे व 36 लघु उद्योग विकास मंडळाची स्थापना केली. महाराष्ट्रातील सर्व प्रादेशिक व प्रशासकिय विभागांतर्गत उत्कृष्ट गुणवत्ताधारक वस्तुची निर्मिती करून, बाजारपेठ व आर्थिक व्यवहाराचे नियोजन करतात. महाराष्ट्र शासनांतर्गत आधुनिक उद्योगातील विज्ञान व तंत्रज्ञानधारीत कोळसा, सिमेंट, पोलाद, साखर, कपडा, वाहतूक व रस्ते, गृहनिर्माण व रसायनकि उद्योग तसेच वीज पुरवठा, आरोग्यवर्धीनी, बँक, पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन, उपहारगृहे, ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योग, बाजारपेठा अशा सर्व औद्योगिक व लघुउद्योगांना नाईक साहेबांच्या कारकिर्दीत राजाश्रम प्राप्त झाला होता.

2) पंचायतराज लोकशाही विकेंद्रीकरणाचे कर्णधार :

जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्या स्थापन करण्यामागे मुख्य उद्देश्य मंत्रालयीन सचिवालयातील राजकिय सत्ता ग्रामिण भागात यावी. आणि नव्याने ग्रामिण भागातील सक्षम नेतृत्व निर्माण होवून उद्याच्या महाराष्ट्राचे राजकिय नेतृत्व करावे या स्वप्नपुर्तीसाठी सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाचे लोकशाही विस्तारीकरणाचा महान प्रयोग वसंतराव नाईकांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आला. लोकशाही विकेंद्रीकरणामुळे महाराष्ट्रात जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्याचे मुहूर्तमेढ रोवली गेली. महाराष्ट्रातील त्रिस्तरीय पंचायतराजचे जनक म्हणून वसंतराव नाईकांची नोंद इतिहासात करता येतो.

महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर लोकशाही विकेंद्रीकरण समिती 1 मे 1960 रोजी नाईक साहेबांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त करण्यात आली. समितीमध्ये श्री.भगवंतराव गाढे ग्रामिण विकासमंत्री, श्री. बाळासाहेब देसाई शिक्षणमंत्री, श्रीमान यादीं अर्थसचिव, श्री.साठे साहेब ग्रामिण व सहकार सचिव, श्री. एस.व्ही. मोहिते महसुल आयुक्त पुणे, श्री.जि.पी.साळवी इत्यादी मान्यवर लोकशाही विकेंद्रीकरण समितीचे सदस्य असून नाईक साहेबांच्या नेतृत्वातील या समितीने अवघ्या 16 महिन्यात 293 पानाचा अहवाल मंत्रीमंडळाला सादर केला. अहवालातील शिफारशीनुसार प्रत्यक्ष निवडून आलेले लोक प्रतिनिधी हेच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्राम पंचायतीचे सभापती असावे. पक्षीय राजकारणापासून त्रिशाखीय पंचायतराज शाखेला बाजूला ठेवून लोकसंख्येद्वारे त्यांचे मतदार संघ निश्चित करून महाराष्ट्र शासनाने त्यांना सर्वांगीन प्राथमिक सोयीसुविधा पुरवावे. अश्या शिफारशी होत्या. माजी मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईकांनी हा वारसा पुढे चालविण्यासाठी जिल्हा परिषद अध्यक्षांना राज्यमंत्र्यांचा दर्जा प्रदान केला. महाराष्ट्रात त्रिस्तरीय पंचायतराज सत्ता विकेंद्रीकरण करण्यात आल्यामुळे पुढील काळात नाईक साहेबांनी जिल्हा नियोजन समिती व विकास संस्थेचा अधिक भर घालून लोकशाहीला बळकटपणा आणला. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती विषयक 1961 चा कायदा 1 मे 1962 रोजी अंमलाखाली आला. 15 ऑगस्ट 1962 रोजी लोक नियुक्त प्रतिनिधींनी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या कार्याला प्रारंभ केला.

3) शैक्षणिक विकासाचा पाया आणि आधुनिकीकरण :

वसंतराव नाईक मागासवर्गीय कुटूंबातील असल्यामुळे त्यांनी प्रतिकूल परिस्थितीतून शिक्षणपूर्ण करतांना असंख्य अडचणीच्या जाणिव ठेवून महाराष्ट्रातील जनतेला सुशिक्षित व उच्च विद्या विभूषित करण्यासाठी आपल्या कारकिर्दीमध्ये

शैक्षणिक आधुनिकीकरणाचा प्रारंभ केला. 1966 मध्ये प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाचा प्रसारासाठी महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षण मंडळाची स्थापना करून पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा व विदर्भामध्ये आश्रमशाळेचा प्रसार करतांना शिक्षण प्रदान करण्याच्या कार्याला प्रारंभ झाला. उच्च शिक्षणासाठी प्रादेशिक स्तरावर यवतमाळ येथे अमोलकचंद महाविद्यालय आणि पुसद येथे जनता शिक्षण प्रसारक मंडळाची स्थापना करून महाविद्यालयामध्ये सर्व बहुजन विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची दालने खुले केले. ग्रामिण भागातील विद्यार्थ्यांना सामाजिक, तांत्रिक व वैद्यकीय शैक्षणिक विकासासाठी सर्वाना समान शैक्षणिक संधी देवून आदिवासी शैक्षणिक विकासासाठी वस्तीगृहे निर्माण करून मोठ्याप्रमाणात आधार दिला. महाराष्ट्रामध्ये धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शासनाच्या निर्मितीसाठी शैक्षणिक प्रक्रियेतून शेतीविषयक संशोधन व प्रशिक्षण तसेच उद्योगधंद्याच्या विस्तृत विकासासाठी सर्व समुदायांना शैक्षणिक वाटचालीमध्ये अग्रेसर ठेवून विविध योजना व धोरणे राबविले.

वसंतराव नाईकांच्या कारकिर्दीत विक्रमी असे चार कृषि विद्यापीठांमध्ये संशोधन व प्रशिक्षणाची सर्व सोयी सुविधा उपलब्ध करून प्रादेशिक समतोलपणा साधण्यासाठी कृषि विषयक शैक्षणिक दृष्टीकोणातून कृषि विद्यापीठे स्थापन करण्यात आले. विदर्भासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला, व मराठवाड्यासाठी वसंतराव नाईक कृषि विद्यापीठ, परभणी, आणि महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी पश्चिम महाराष्ट्रासाठी तसेच श्री. बाळासाहेब सावंत कृषि विद्यापीठ, दापोली असे चार कृषि विद्यापीठे वसंतराव नाईकांनी स्थापन केले. या विद्यापीठांतर्गत कृषि उत्पादन, दुग्धोत्पादन व फलोत्पादनाचे प्रशिक्षण व संशोधन प्रक्रिया केल्या जाते. कृषि विद्यापीठाच्या मार्गदर्शनांतर्गत कृषि विषयक सर्व बि-बियाण्यांचे संशोधन आणि निर्मितीचे कार्य महाराष्ट्र महाबीज महामंडळ करीत असते.

4) महाकाय जलप्रकल्प आणि ऊर्जा निर्मितीचे नाविन्यपूर्ण कार्य :

महाराष्ट्राच्या राजकारणात मा. नाईक साहेब मुख्यमंत्री असतांना 1960 ते 1975 या पंधरा वर्षांच्या कालावधीत औद्योगीकरण आणि जलसिंचनासाठी महाकाय जलप्रकल्पाची निर्मिती व ग्रामीण विद्युतीकरणासाठी औष्णिक वीज प्रकल्पाचे नाविन्यपूर्ण कार्यासाठी 90 हजार कोटी रुपयाची अर्थसंकल्पामध्ये तरतुद करून महाराष्ट्राला सुजलम् सुफलम् केला. महाराष्ट्राच्या जलसिंचन व औद्योगिककरणाच्या सर्वांगीण विकासासाठी नाईक साहेबांनी शंकरराव चव्हाणच्या स्वप्नपूर्तीसाठी मराठवाड्यातील जलसिंचन आणि वीज निर्मितीसाठी औरंगाबाद जिल्ह्यातील गोदावरी नदीवर जायकवाडी नाथसागर जलप्रकल्पाची निर्मिती करून मराठवाडा व महाराष्ट्राची भाग्यरेखा निश्चित केले. विदर्भामध्ये कृषिउद्योग आणि जलविद्युतीकरणासाठी वर्धा आणि अमरावती जिल्ह्याच्या सिमेवर अप्परवर्धा महाकाय जलप्रकल्प आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील दिग्रस व पुसद तालुक्यातील अरुणावती व पुसधरण जलप्रकल्प धरणे उभारल्यामुळे नांदेड पर्यंत जलयुक्तशिवार झालेला आहे. तसेच पूर्व व दक्षिण महाराष्ट्रासाठी पेनगंगा नदीवर इसापूर धरण आणि भिमा नदीवरील उजनी जलसागर नांदेड व सोलापूर जिल्ह्यातील बागायती शेती आणि फलोत्पादनासाठी वरदान ठरलेले आहेत. ऐवढेच नाहीतर महाराष्ट्रामध्ये सर्वत्र साखर कारखाने, सुतगिरणी आणि पेंच राष्ट्रीय व्याघ्र प्रकल्पाचीही निर्मिती केले.

नाईक साहेबांच्या कार्यकाळात ऊर्जा निर्मिती करून ग्रामिण विद्युतीकरणासाठी औष्णिक वीज प्रकल्प उभारले. विदर्भातील नागपूर येथील खापरखेडा व कोराडी वीज प्रकल्प, अकोला जिल्ह्यातील पारस वीज निर्मिती केंद्र, तसेच चंद्रपूर येथील औष्णिक वीज प्रकल्पामध्ये प्रतिनिधी सुमारे 10000 हजार मेगावॉट वीज निर्मितीकरण ग्रामिण विद्युतीकरण करण्यात आले. तसेच मराठवाड्यासाठी बीड जिल्ह्यासाठी परळी येथे

औष्णीक वीज निर्मिती केंद्र स्थापन करण्यात आले. नाईक साहेबांनी महाराष्ट्राला जलसिंचन, औद्योगीकरण आणि ग्रामीण विद्युतीकरणासाठी महाकाय संसाधनाचे कार्य हाती घेवून देशात महाराष्ट्राला गौरव मिळवून दिला.

5) मराठी भाषेला राजभाषेचा दर्जा व बंजारा समाजाला दिलेला योगदान :

महाराष्ट्राचा मराठी बाणा मा. वसंतरावजी नाईकांनी सरकार आणि जनता यांच्या अंतर्गत केवळ भाषेमुळे भिन्नता असू नये म्हणून 14 फेब्रुवारी 1964 रोजी महाराष्ट्राची राजभाषा मराठी असल्याचे घोषणा केला. नाईक साहेबांनी महाराष्ट्रातील प्रादेशिक विभागावर मराठी भाषा संचालनालय निर्मिती करून ग्रामपंचायत पासून विधानमंडळापर्यंत मराठी भाषेचा कार्यालयीन उपयोग व भाषा प्रसाराला चालना दिला. म्हणून मराठी महाराष्ट्राची कायदेशीर भाषा बनली. मुळातच मराठी भाषिकांसाठी महाराष्ट्राची निर्मिती झाल्यामुळे मराठी भाषाच महाराष्ट्राची सांस्कृतिक एकता ठेवणारी राजभाषा असावी असे नाईक साहेबांनी विधानसभेत मत मांडले. आज महाराष्ट्रामध्ये कवीवर्य कुसुमाग्रजाच्या जन्मदिनी मराठी भाषा दिवस म्हणून साजरा करतात. आजपर्यंत पाच मराठी लेखकाला मराठी साहित्याचे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त झाले आहे. मराठी भाषा महाराष्ट्राला लाभलेली सांस्कृतिक सुवाहकाची खरोखर जननी आहे.

मा. वसंतरावजी नाईक साहेबामुळे बंजारा समाजाला खरी ओळख आणि सामाजिक व राजकीय मार्गदर्शन मिळाल्यामुळे बंजारा समाज नाईक घराण्याचा हृदयापासून अतिशय ऋणी आहे. नाईक साहेबाला राजकारणापेक्षा समाजकारणात जास्त रुची असल्यामुळे बंजारा समाजाला आपल्या जन्मदात्या आईच्या ठिकाणी स्थान देवून बंजारा समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी समाजसुधारणा व सक्षमीकरणामध्ये त्यांचे मोठे योगदान होते. हा समाज सांस्कृतिक परंपरावादी असल्यामुळे जुन्या पध्दतीचे पोषाख परिधान करीत असत त्यांना वेशभूषा परिवर्तन

करून इतर सुशिक्षित समाजाप्रमाणे साडी परिधान करण्याची चालना प्रथम नाईक साहेबांनीच दिली. बंजारा समाजाप्रारंभी अशिक्षित व बेरोजगार होता परंतु नाईक साहेबांनी कमाल जमीन सुधारणा कायदा केल्यामुळे या समाजातील 90 % लोकांना मालकी हक्काची जमीन मिळाल्यामुळे रोजगार वाढून आर्थिक उन्नती झाली. नाईक साहेबांनी जनता शिक्षण प्रसारक मंडळाची स्थानिक पातळीवर स्थापना केल्यामुळे या समाजातील नवयुवकांचे शैक्षणिक विकासाकडे वाटचाल होवून विविध क्षेत्रात नौकरी व रोजगार मिळाले. बंजारा समाजाचे महानायक वसंतरावजी नाईकांनी सामाजिक एकता आणि एकात्मता साध्य करण्यासाठी पंचायतराज लोकशाही विकेंद्रीकरणाच्या माध्यमातून सत्ता विस्तारीकरण करून त्रिस्तरीय पंचायतराज संस्थेवर सभापती तसेच सदस्य म्हणून बंजाराचा लोकशाहीचा पाळणा चालविला. त्यामुळे नाईक साहेबांनी राजकारणाचा प्रचार आणि बंजारा समाजामध्ये डझनवारीने आमदार व खासदार निर्माण केले. विदर्भातील बंजारा समाजाला रोजगारासाठी मोठमोठे जलप्रकल्प, साखर कारखाने, सुतगिरणी, ग्रामीण विद्युतीकरण, स्थानिक स्तरावरील प्राथमिक विकासकार्य, रोजगार हमी योजना, कृषि उत्पादनातून दुग्ध व फलोत्पादन, जिनिंग व प्रेसींग, कापूस एकाधिकार योजना इत्यादी क्षेत्रात रोजगाराची संधी उपलब्ध करून दिल्यामुळे बंजारा समाजाचा आर्थिक विकास होवून समाज उन्नौतीकडे वाटचाल करू लागला. बंजारा समाजाचा राजकीय इतिहास नाईक साहेबापासून प्रारंभ होवून नाईक घराण्यावरच संपतो. नाईक साहेबांचे सर्वात मोठे योगदान म्हणजे 1952 मध्ये बंजारा समाजाला आणि बहुजन समाजाला पंतप्रधान पं.नेहरुंच्या घोषणेमुळे गुन्हेगारी कायद्याचे अंतकरण्यात नाईक साहेबाचा सिंहाचा वाटा होता.

निष्कर्ष :

वसंतराव नाईकांचा सत्तावीस वर्षांचा राजकीय कार्यकाळ विदर्भासाठीच नव्हेतर संपूर्ण

महाराष्ट्रासाठी राजकिय क्षेत्रातील सर्वांगीण विकास कार्याचे पायाभरणी आणि उभारणीचे सुवर्णकाळ मानला जातो. नाईक साहेबाच्या कारकिर्दीतील कल्याणकारी योजनेमुळे महाराष्ट्राच्या सामाजिक, आर्थिक, राजकिय, सांस्कृतीक व शैक्षणिक घटकांतर्गत संगोपांग विकास करून महाराष्ट्राला सुजलम् सुफलम् केला. नाईक साहेबाच्या सर्वगुणसंपन्न व अष्टपैलु कार्यामुळे देशात महाराष्ट्राला सर्वोच्च स्थान प्राप्त झाले आहे. नाईक साहेब निरंतर महाराष्ट्राची एकतप राजकिय सेवा करतांना प्रादेशिक विभागांना विकासाची समान राजकिय संधी दिल्यामुळे विरोधी पक्षांना फारसे अडचणीचे कधी राहिले नाही. नाईक साहेब मागासवर्गीय जमातीचे असले तरी बहुजन समाजाच्या विकासासाठी विदर्भातच नव्हे तर महाराष्ट्रामध्ये राजकिय कार्याला वाहुन घेणारी निष्ठावंत नेतृत्वकर्ते निर्माण केले. नाईक साहेबांच्या कार्यकाळात एकसंधी महाराष्ट्राचे बहुउद्येशीय कार्य असून सामाजिकदृष्ट्या पुरोगामी, आणि औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत तसेच आर्थिकदृष्ट्या संपन्न महाराष्ट्राची उभारणी झाली. महाराष्ट्राचे भाग्य विधाते वसंतरावजी नाईक हरीतक्रांतीचे प्रेरणेत्यांनी महाराष्ट्राच्या जडणघडणीमध्ये फार मोठी भूमिका बजावली आहे.

संदर्भग्रंथ सूची:

- 1) रुद्रावार उत्तम, महाराष्ट्राचे शिल्पकार, वसंतराव नाईक, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई, जुलै-2004.
- 2) भावे मधुकर, महानायक, वसंतराव नाईक गौरव ग्रंथ, प्रकाशक, वसंतराव नाईक स्मृती प्रतिष्ठाण, पुसद, 2 ऑक्टो.2011.
- 3) प्रा. धुमाळे पुंडलिक व डॉ. रुद्रावार उत्तम, महाराष्ट्राचे वसंत वैभव, जनता शिक्षण प्रसारक मंडळ, पुसद, 1 जुलै 1992.
- 4) कळसे डॉ. अनंत (प्रधान सचिव) चतुरास्त्र, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, मुंबई.
- 5) राठोड राजाराम (प्राचार्य) हिरवे क्षितीजे, प्रकाशक, कल्पना मुद्रणालय, पुणे, 1973.
- 6) लोकराज्य, डिसें-2012, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, महाराष्ट्र शासन, मुंबई.
- 7) पाटील पंढरीनाथ, सामान्यातील असामान्य वसंतराव नाईक, प्रकाशक -सौ.आशादेवी पाटील, सरकारी वसाहत, मुंबई.
- 8) कर्णिक मधु गणेश, दूत पर्जन्याचा, वसंतराव नाईक यांचे जीवन चरित्र, प्रकाशक, नरेंद्र तिडके, कृषि संशोधन व ग्रामीण विकास प्रतिष्ठान, मुंबई, 1984.
- 9) आमटे बाबा, धरतीच्या समृद्धीचा ध्यास घेणारा, वसंतराव नाईक, वसंत प्रकाशन, औरंगाबाद, 18 ऑगस्ट 1983.